

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

Schlüchtern, am 10. Juli 1960

An die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonntag, dem 11. September 1960, 16.30 Uhr, im Roten Saal der Orangerie in Fulda stattfindet.

Tag e s o r d n u n g

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Bericht des Präsidenten | 4. Ständige Kommissionen |
| 2. Bericht des Schatzmeisters | 5. Jahresversammlung und Kongresse |
| 3. Zeitschrift und Publikationen | 6. Verschiedenes |

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen.

Ich freue mich, unseren Mitgliedern außerdem ein Beiprogramm anbieten zu können, das umstehend bekanntgegeben wird.

Die erste gemeinsame Veranstaltung unserer Tagung ist das gesellige Beisammensein am Sonnabend, dem 10. September, 20.30 Uhr, im Hotel Haus Oranien (Großer Saal). Hier wird auch ein Empfangsbüro eingerichtet, bei dem die Teilnehmer ab 19.00 Uhr ihre Tagungsunterlagen entgegennehmen können.

Zu dem Konzert der „Menestrels“ am Sonntagabend stellt uns die Stadt Fulda freundlicherweise ermäßigte Eintrittskarten zur Verfügung. (Bestellung auf der beigefügten Anmeldekarte erforderlich.) Die bestellten Karten werden vom Empfangsbüro am Samstagabend ausgegeben. Auch für die am Montag, dem 12. September, vorgesehene Rhönfahrt ist eine besondere Bestellung auf der Anmeldekarte notwendig. Die Fahrt wurde zeitlich so angelegt, daß unsere Mitglieder noch am späten Nachmittag oder Abend von Fulda abreisen können.

Besonders hinweisen möchte ich auf die Ausstellung in der Landesbibliothek am Samstag, dem 10. September, 17.00 Uhr, die trotz des Umbaus der Bibliothek entgegenkommenderweise für uns eingerichtet wurde, und auf die Möglichkeit einer Führung durch Dom, Dommuseum und Michaelskirche am Sonntag, dem 11. September, 14.30 Uhr.

Sie erhalten in der Anlage eine Anmeldekarte und eine Quartierkarte. Ich bitte, die Anmeldekarte sorgfältig ausgefüllt bis 15. August an die aufgedruckte Anschrift zu versenden und gleichzeitig die Quartierkarte mit Ihren Zimmerwünschen an das Fuldaer Reise- und Verkehrsbüro abzuschicken. Die Quartierzuteilung erfolgt in der Reihenfolge der Bestellungen und wird Ihnen vom Verkehrsbüro direkt bestätigt werden.

Ich würde mich freuen, möglichst viele Mitglieder unserer Gesellschaft in Fulda begrüßen zu dürfen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

gez. Blume

Anlagen

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG PROGRAMM

Samstag, den 10. September 1960

20.30 Uhr *Großer Saal des Hauses Oranien, Heinrich-von-Bibra-Platz 14a*
GESELLIGES BEISAMMENSEIN
Gelegenheit zum Abendessen.

Sonntag, den 11. September 1960

9.30 Uhr *Dom*
FEIERLICHES HOCHAMT. Der Domchor singt die Messe „Tu es Petrus“ von Palestrina
Leitung: Dommusikdirektor Fritz Krieger.

11.15 Uhr *Roter Saal der Orangerie*
BEGRÜSSUNG der Teilnehmer durch die Stadt Fulda
VORTRAG von Dozent Dr. Georg von Dadelsen, Tübingen: „Über das Wechselspiel von Musik und Notation“.

16.30 Uhr *Roter Saal der Orangerie*
MITGLIEDERVERSAMMLUNG

20.00 Uhr *Fürstensaal des Stadtschlusses*
KONZERT. „Die Menestrels“ (Folkwangschule Essen; Collegium musicum Krefeld) spielen Musik der Renaissance aus Burgund und Deutschland auf Nachbildungen zeitgenössischer Instrumente. (Werke von Guillaume Dufay, Jacobus Romanus, Gilles Binchois, Jakob Obrecht, Johannes Ciconia, Antoine Busnoys, Josquin Desprez, Magister Alanus, Rubinus, Thomas Stoltzer, Heinrich Isaac und aus dem Glogauer Liederbuch) Instrumente: Diskant-, Alt- und Tenorfideln, Blockflöten, Portativ, Laute, Psalterium, gotische Harfe, Alt- und Tenorkrummhorn, Trumscheit, Holzstabspiel, Glockenspiel, Schellentrommel. Leitung: Robert Haass.

Montag, den 12. September 1960

8.30 bis etwa 15.30 Uhr
AUTOBUSFAHRT in die Rhön über Schloß Adolphseck (Fasanerie), mit Besichtigung von Schloß und Museum, zur Wasserkuppe. Fahrtkosten je Teilnehmer voraussichtlich etwa DM 4.50; Schloßbesichtigung DM 1.—. Abfahrt: Bonifatiusplatz.

FÜHRUNGEN

Samstag, den 10. September, 17.00 Uhr

Landesbibliothek, Heinrich-von-Bibra-Platz (Lesesaal)
SONDERAUSSTELLUNG der wertvollsten Bestände der Landesbibliothek zu Fulda (Italafragmente — 5. Jh., Cadmug-Evangeliar — 8. Jh., Fuldaer Schreibschule aus karolingischer Zeit; aus Kloster Weingarten: Neumenhandschriften, Judith-Evangeliar — 11. Jh. Flandern, Welfenchronik 1180, Graduale und Missale — 11. Jh.; Gutenbergbibel; Hutten-Sammlung Friedrich Steinfeld, Schlüchtern. u. a. m.).

Sonntag, den 11. September, 14.30 Uhr

Führung durch Dom, Dommuseum und St. Michaelskirche (Kosten DM —.80)
Treffpunkt vor der St. Michaelskirche.